

TOVARLARNI TIF TN BO'YICHA TASNIFLASHDA MILLIY VA XALQARO HUQUQIY ASOSLAR

Zaxro Orifjonovna Quvatova

Bojxona qo'mitasining Bojxona instituti
Toshkent, O'zbekiston

zahrokuvatova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10431914>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-December 2023 yil

Ma'qullandi: 23- December 2023 yil

Nashr qilindi: 26- December 2023 yil

KEY WORDS

Uyg'unlashgan tizim, Tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasi (TIF TN), bojxona, tovar, bojxona yuk deklaratsiyasi, rasmiylashtirish va tarif.

ABSTRACT

Maqolada tovarlarni tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasi bo'yicha tasniflashning milliy va xalqaro asoslari to'g'risida ma'lumotlar ko'rib chiqilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyat tovarlar nomenklaturasiga kiritilgan o'zgarishlar keltirilgan.

Mamlakatimizni yuqori sur'atlarda rivojlanib borishini hozirgi kundagi tadbirkorlik subyektlariga yaratilgan yangiliklar misolida ko'rishimiz mumkin. Bu esa o'z navbatida, bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirayotgan bojxona organi xodimi mas'uliyatini ikki hissa oshirib, bojxona rasmiylashtiruvchi vaqtida yanada ziyakroq bo'lishini talab etadi. O'z ustida tinimsiz ishlab, bojxona sohasiga oid bilim va ko'nikmalarni muntazam ravishda boyitib borishini taqozo qiladi.

O'zbekiston Respublikasi o'z mustaqilligiga erishganidan so'ng bir qator chet davlatlar bilan o'zaro savdo-iqtisodiy aloqalarni yo'lga qo'ydi va bu borada ikki tomonlama, ko'p tomonlama shartnomalar imzoladi. Xususan, mazkur yo'nalishlardan biri tovar kelib chiqish mamlakati bilan bog'liq. Ya'ni, O'zbekiston Respublikasi o'zaro kelishuvlar imzolagan mamlakatlarda ishlab chiqarilgan tovarlarga nisbatan tarif preferentsiyalarining qo'llanilishidir. Tarif preferentsiyalarining qo'llanilish shartlaridan biri tovar kelib chiqish mamlakati sertifikatining mavjudligidir. Albatta, har bir shartnoma bo'ladimi, kelishuv bo'ladimi uning zaminida milliy yoki xalqaro huquqiy asos yotadi.

O'zbekiston Respublikasida rasman 1993 yilda faqat xorijiy davlatlar uchun, 1994 yilning 1 yanvaridan boshlab esa, barcha davlatlar uchun bojxona yuk deklaratsiyasini rasmiylashtirish joriy etilgan va TIF TN amalda qo'llanila boshlagan.

Dastlab, TIF TN ning 1992-1993 yillarda Moskvada nashr etilgan, Rossiya Federatsiyasi Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan amalga kiritilgan tovar nomenklaturasidan foydalanildi.

MDH davlatlarining Tovarlar nomenklaturasi 1995 yil 3 noyabrda Moskva shahrida qabul qilingan va 1996 yildan amalga kiritilgan.

1995 yil 10 fevral kuni Olma-ota shahrida "MDH davlatlari bojxona qonunchiligi asoslari"

to'g'risidagi Kelishuv davlatlar rahbarlari tomonidan imzolangan.

Keyinchalik O'zbekiston Respublikasida TIF TNning butun dunyo amaliyotida qo'llanilayotgan Uyg'unlashgan tizimiga asoslangan variantlari ishlab chiqilgan va amaliyotga kiritilgan. Jumladan, "O'zbekiston Respublikasi Bojxona kodeksini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasining 2016 yil 20 yanvardagi O'RQ-400-son Qonuni bilan amalga kiritilgan Bojxona kodeksining (Qonunchilik palatasi tomonidan 2015 yil 17 noyabrda qabul qilingan, Senat tomonidan 2015 yil 3 dekabrda ma'qullangan). 51-bobi "O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasi" deb nomlanadi va 367-369 moddalarida O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasini yuritish bayon etilgan.

Tovarlarni tasniflashda Jahon bojxona tashkilotining Tovarlarni tavsiflash va kodlashtirishning uyg'unlashtirilgan tizimiga, Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligi Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasiga va O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyatining tovar nomenklaturasiga doir tushuntirishlar tovar kodini uning xususiyatlari bo'yicha aniqlashtirish imkonini beradigan qo'shimcha material sifatida qo'llaniladi.

O'zbekiston Respublikasi Tashqi iqtisodiy faoliyati tovar nomenklaturasining bir xil talqin etilishini ta'minlash maqsadida bojxona organi ayrim turdagi tovarlarni tasniflash bo'yicha qarorni chop etdi.

Bojxona rasmiylashtiruvda tovarlar noto'g'ri tasniflanganligi aniqlangan taqdirda bojxona organi tovarlarni tasniflashni mustaqil amalga oshiradi va ularning tasnifi bo'yicha qaror qabul qiladi.

Bojxona organlarining tovarlarni bojxona maqsadlarida tasniflash bo'yicha qarorlari majburiydir. Bojxona organlarining qarorlarida, ular mansabdor shaxslarining harakatlari (harakatsizligi) ustidan belgilangan tartibda shikoyat qilinishi mumkinligi ham ko'rsatib o'tilgan.

1995 yilda DBQning Markaziy bojxona ekspertiza laboratoriyasi, shuningdek yetakchi DBQ boshqarmalarning tajribali mutaxassislari tomonidan O'zbekiston Respublikasida milliy tovarlar nomenklaturasini ishlab chiqish ustida ish olib borildi. Mazkur milliy tovarlar nomenklaturasi, tegishli vazirliklardan ijobiy xulosalar olingandan so'ng, 1996 yilda uning dastlabki nusxalari chop etildi. Bu tovarlar nomenklaturasiga O'zbekiston iqtisodiyotida muhim bo'lgan 200dan ortiq (ulardan ba'zilari-endemik, milliy) tovarlar kiritilib, ularga kod raqamlari belgilandi.

O'zbekiston Respublikasida TIF TNning butun dunyo amaliyotida qo'llanilayotgan Uyg'unlashgan tizimiga asoslangan variantlari ishlab chiqilgan va amaliyotga kiritilgan. Jumladan, bosqichma-bosqich O'zbekiston Respublikasida TIF TN quyidagi variantlari ishlab chiqilgan:

- dastlab, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2001 yil 3 fevraldagi 66-sonli qaroriga binoan, 1996 yilda Rossiya Federatsiyasi Davlat bojxona qo'mitasi tomonidan ishlab chiqilgan tashqi iqtisodiy faoliyat uchun tovarlar nomenklaturasi asosida, O'zbekiston Respublikasining TIF TN ishlab chiqilgan va 2001 yil mart oyidan boshlab amalda qo'llana boshlangan edi;
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 31 maydagi «Import bojlarini unifikatsiya qilishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 189-sonli qarorini bajarish to'g'risida»gi, O'zbekiston Respublikasi DBQning 2002 yil 12 iyundagi 235-sonli

buyrug'i bilan 2002 yil 1 iyuldan boshlab O'zbekiston Respublikasida tovarlarni klassifikatsiyalash va kodlashtirishning Uyg'unlashgan tizimga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalari (2002 yil yanvar varianti) bilan O'zbekiston Respublikasi TIF TN amalga kiritildi;

- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 27 martdagi 823-sonli qarori bilan 2008 yil 1 apreldan boshlab O'zbekiston Respublikasida tovarlarni klassifikatsiyalash va kodlashtirishning Uyg'unlashgan tizimga kiritilgan o'zgartirish va qo'shimchalari (2007 yil yanvar varianti) bilan O'zbekiston Respublikasi TIF TN amalga kiritildi.
- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatini yanada tartibga solish bo'yicha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 2012 yil 10 sentyabrdagi PQ-1816-son qarori bilan Uyg'unlashtirilgan tizimning 2012 yilgi shakliga asoslangan, yangi tahrirdagi O'zbekiston Respublikasining TIF TN (2012 yil tahriri) amaliyotga joriy etildi (DBQning 2012 yil 14 sentyabrdagi 236-son buyrug'i). Shu munosabat bilan Vazirlar Mahkamasining "O'zbekiston Respublikasi tashqi iqtisodiy faoliyatini tartibga solishga doir-chora tadbirlarni davom ettirish to'g'risida" (05.12.2012 yildagi 342-son) qarori bilan kodlari o'zgargan tovarlar ro'yxati tasdiqlandi. U bilan Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi, "O'zstandart" agentligi va DBQga zarur bo'lgan 2012 yilgi versiyadagi TIF TN bo'yicha tovarlar tasnifi bo'yicha hamkorlikda xulosalar berish yohud tegishli bayonnoma rasmiylashtirish yo'li bilan 2012 yilgi versiyadagi TIF TN joriy etilishi munosabati bilan Tasniflash kodlari o'zgargan tovarlar ro'yxatiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish huquqi berilgan edi.

2022 yil 1 yanvardan boshlab Tashqi iqtisodiy tovarlar nomenklaturasining 7-tasviri amaliyotga joriy etildi, unga asosan quydagi sohalar bo'yicha o'zgarishlar kiritigan:

1- jadval

O'zR TIF TNning 2022-yil tahririga kiritilgan o'zgarishlar:

№	Soha nomlari	Kiritilgan o'zgarishlar soni
1.	Qishloq xo'jaligi	77
2.	Kimyo sanoat	58
3.	O'rmon xo'jaligi sanoati	38
4.	To'qimachilik sanoati	21
5.	Rangli metallar sektori	27
6.	Moshinasozlik sektori	52
7.	Transport sektori	22
8.	Boshqa tarmoqlar	56

Agar tovarlarni TIF TN bo'yicha tasniflashni imkoni bo'lmasa TIF qatnashchilari DBQ Bojxona ekspertiza va TIF TN ni yuritish boshqarmasiga dastlabki qaror qabul qilish uchun (Bojxona kodeksining 52-bobi "Dastlabki qarorlar qabul qilish" deb nomlanadi) Bojxona kodeksining 370-374 moddalari talablariga binoan yuborishlari mumkin. Buning

uchun dastlabki qaror qabul qilganlik uchun yig'im undiriladi (har bir tovar uchun BHMning 75%)¹.

O'zbekiston Respublikasi TIF TNga muvofiq tovar kodini aniqlash bo'yicha ziddiyatli holatlar hamda ularni hal etishda qiyinchiliklar paydo bo'lganda, bojxona organi tovar namunalari va kerakli hujjatlarni Butunjaxon bojxona tashkilotining UT qo'mitasiga yuborishi mumkin. UT qo'mitasi ekspertlari mazkur tovarlarni tasniflash yuzasidan o'zlarini tavsiyalari va fikrlarini bildiradi. Amaliyotda bojxona idoralari ko'plab holatlarda UT qo'mitasiga (gerbalayf, jevatelnaya rezinka, tibbiyot sovuni, maxsus avtomobil, dori vositalari va boshqa holatlarda) murojaat etilgan va UT qo'mitasi bilan o'zaro hamkorlik yaxshi yo'lga qo'yilgan. Bugungi kunda bunday ziddiyatli, muammoli holatlar Davlat bojxona qo'mitasi, Tashqi savdo vazirligi "O'zbekekspertiza" va "Texnik jihatdan tartibga solish" agentligi mutaxassislari bilan hamkorlikda komissiyaviy hal etilmoqda.

Tabiiyki, tovarlar nomenklaturasini yaratish – bu uzoq davom etadigan, ilmiy izlanishlarni talab qiladigan jarayon. Bunda tovarshunoslar, kimyogarlar, farmatsevtlar, texnologlar va boshqa turli soha mutaxassislari ishtirok etishlari kerak.

Tovar va transport vositalarining bojxona rasmiylashtiruvini, ularning TIF TN kod raqamlarini to'g'ri aniqlash mazkur fanlarning yutuqlarisiz amalga oshirib bo'lmaydi. Shuning uchun ham, rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, ta'kidlansa, tovarlarning sifati va iste'molga yaroqliligini aniqlashda, albatta bojxona ekspertizasi o'tkaziladi. Masalan, Rossiya Federatsiyasi Federal bojxona xizmatining Markaziy bojxona laboratoriyasida tovarlarga muvofiqlik sertifikatini berish, tovarlarni identifikatsiyalash, qalbaki hujjatlarni aniqlash va boshqa maqsadlarda ekspertizalar o'tkaziladi. Yaponiya, Ispaniya, Belgiya va Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining bojxona tizimlarida ham turli xil bojxona ekspertiza laboratoriyalari mavjud bo'lib, tovarshunoslik, kriminalistika va boshqa ko'plab soha ekspertizalari o'tkaziladi. Jahon bojxona tashkiloti va rivojlangan davlatlar tajribalari o'rganildi va bu yo'nalishda chop etilgan adabiyotlar tahlil etildi. Tovarlar TIF TNni interpretatsiya qilishning asosiy qoidalari bo'yicha tovarlarni to'g'ri tasniflash va nomlash iqtisodiy munosabatlarda ro'y berishi mumkin bo'lgan bir qator jinoyatlarning oldini olish va nihoyat iste'molchilarning manfaatlarini himoya qilish imkoniyatini beradi.

O'zbekiston Respublikasi 2013- yil 31- may kuni 2011- yil 18- oktyabrdagi "Erkin savdo zonasi to'g'risida"gi shartnomani qo'llash to'g'risida Bayonnoma imzoladi. Ushbu hujjat tarixga MDH davlatlari o'rtasidagi "Erkin savdo zonasi to'g'risida"gi shartnomani tomonlar va O'zbekiston Respublikasi o'rtasida qo'llash to'g'risida Bayonnoma sifatida kirdi. O'zbekiston ushbu shartnomani bir shart bilan qabul qildi, ya'ni, tovar kelib chiqish mamlakatini aniqlash 1993- yil 24- sentyabrdagi MDH hukumatlari kengashi tomonidan imzolangan "Tovar kelib chiqish mamlakatini aniqlash" to'g'risidagi umumiy qoida bo'yicha aniqlanadi. Lekin davlatimiz oldiga 2020- yil 31- dekabrga qadar muddat qo'yilgan bo'lib, ushbu muddatgacha yo Butunjaxon savdo tashkilotiga a'zo bo'lamiz, yoki shartnomani boricha qabul qilamiz. Shartnomaga ushbu bayonnoma orqali, ayrim mustasno bandlarni hisobga olgan holda, kirganimizga asosiy sabab sifatida tovar kelib chiqish mamlakatini aniqlashga bo'lgan kriteriyalarni olishimiz mumkin. Chunki

¹ Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-noyabrdagi "Bojxona yig'implari stavkalarini tasdiqlash to'g'risida"gi 700-son qarori

Shartnoma shartlari bo'yicha bir mamlakat tovariga nisbatan ikkinchi mamlakatda amalga oshirilgan oddiy yig'uv operatsiyalari ham, tovarni ikkinchi mamlakatda ishlab chiqarilganligiga asos bo'ladi. Bu esa, o'z navbatida, ishlab chiqarishni rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, uni tang ahvolga olib kelgan bo'lardi. O'zbekiston Respublikasida Adliya vazirligida 2010- yil 13- avgustda 2131-son bilan ro'yxatga olingan «Tovarlarning kelib chiqishini sertifikatlashni o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida»gi Qaror 2010- yil 23- avgustdan kuchga kirdi. Bunga binoan, tovarlar batamom ishlab chiqarilgan yoki yetarli darajada qayta ishlangan mamlakat tovarning kelib chiqish mamlakati hisoblanadi.

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi tomonidan 2021- yil 27-dekabrda 3343-sonli raqam bilan ro'yxatdan o'tkazilgan Yo'riqnmaga asosan O'zbekiston Respublikasiga tashqi iqtisodiy faoliyat qatnashchilari tomonidan olib kiriladigan tovarlarni erkin muomalaga chiqarish (import) bojxona rejimiga rasmiylashtirishda tovarlarni tasniflash va to'lanishi lozim bo'lgan bojxona to'lovlari miqdorini oldindan aniqlash bo'yicha bojxona organi tomonidan dastlabki qaror qabul qilish tartibi yo'lga qo'yilgan.

Dastlabki qarorni olish manfaatdor shaxs uchun ixtiyoriy hisoblanadi. Bunda, bojxona organi tomonidan bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirishda manfaatdor shaxsdan dastlabki qarorni taqdim etishni talab qilishga, shuningdek dastlabki qarorning mavjud emasligini asos qilib, bojxona rasmiylashtiruvini amalga oshirishni rad etishga yo'l qo'yilmaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Товароведение. Экспертиза. Стандартизация: учебник для студентов вузов. Под ред. В.Я. Горфинкеля, В.А. Швандера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – С. 239..
2. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (версия 2022 года). –Т.: Ташқи савдо вазирлиги, Давлат божхона қўмитаси”, 2022 г.
3. Пулатова Л.Т. «Классификация товаров в международной торговле:» учебник / Л.Т. Пулатова –Т. 2016 г.
4. К.Каримкулов, В.Абдуганиев, Г.Ҳамроқулов. Ташқи иқтисодий фаoliyat tovarlar nomenklaturasi // Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiyalar Markazi, 2008. – 167 b